

Artículo de revisión

Eficacia de las ondas de choque como alternativa del tratamiento quirúrgico en pacientes con síndrome del túnel carpiano.

Efficacy of waves shock as an alternative of the treatment surgical in patients with tunnel syndrome carpal.

Nahomy Cedeño Rivadeneira

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí, Ecuador,
ncedeno4885@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0004-8214-8355>*

Kerly Bravo Chavarría

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí, Ecuador,
kbravo4131@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0004-8214-8355>*

Autor de Correspondencia: Nahomy Cedeño Rivadeneira, ncedeno4885@pucesm.edu.ec

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Cedeño, N y Bravo, K. Eficacia de las ondas de choque como alternativa del tratamiento quirúrgico en pacientes con síndrome del túnel carpiano. *Journal Growing Health* 2024; Vol. 1 N.2: 137-156.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

El síndrome del túnel carpiano (STC) es un trastorno que ocurre debido a la presión ejercida sobre el nervio mediano en la muñeca, lo que genera síntomas como molestias, hormigueo y pérdida de fuerza en la mano. Este estudio se centra en la eficacia de las ondas de choque como alternativa al tratamiento quirúrgico en pacientes con STC. Se establece un objetivo general de analizar la efectividad de los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, con un enfoque específico en los beneficios de la terapia de ondas de choque.

La metodología utilizada es una revisión de la literatura, que permite la recopilación y evaluación de la literatura existente sobre el tema. Se destaca que las ondas de choque pueden ofrecer un alivio significativo del dolor y mejorar la funcionalidad de la mano, con resultados comparables a los de la cirugía. Este tratamiento actúa mediante la creación de microfracturas capilares, lo que incrementa la revascularización y promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, mejorando así el suministro de oxígeno y nutrientes a la zona afectada.

En conclusión, la salud de la muñeca es crucial para la funcionalidad de la mano y la prevención de lesiones ocupacionales, lo que resalta la relevancia de tratamientos efectivos como las ondas de choque en el manejo del STC.

Palabras claves: Ondas de choque; cirugía; fisioterapia; síndrome del túnel carpiano.

ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome (CTS) is a condition that arises from the compression of the median nerve at the wrist, leading to symptoms such as pain, numbness, and weakness in the hand. This study focuses on the effectiveness of shock waves as an alternative to surgical treatment in patients with CTS. A general objective is established to analyze the effectiveness of surgical and non-surgical treatments, with a specific focus on the benefits of shockwave therapy.

The methodology used is a systematic review, which allows the compilation and evaluation of existing literature on the topic. It is highlighted that shock waves can offer significant pain relief and improve hand functionality, with results comparable to those of surgery. This treatment acts by creating capillary microfractures, which increases revascularization and promotes the formation of new blood vessels, thus improving the supply of oxygen and nutrients to the affected area.

In conclusion, wrist health is crucial for hand functionality and prevention of occupational injuries, highlighting the relevance of effective treatments such as shock waves in the management of CTS.

Keywords: Shock waves; surgery; physical therapy; carpal tunnel syndrome.

1. Introducción

La muñeca es una estructura anatómica extremadamente compleja que actúa como articulación entre la mano y el brazo, permitiendo una amplia gama de movimientos y funciones, desde manipulación fina hasta fuerza bruta. Desde un punto de vista estructural, la articulación está compuesta por numerosos huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y tendones que colaboran para ofrecer estabilidad, movilidad y fuerza a las extremidades superiores (1).

En conjunto, los huesos que forman la muñeca se denominan huesos del carpo y se dividen en dos tipos: proximal y distal. La fila proximal incluye los huesos escafoides, semilunar, en forma de pera y esfenoides, mientras que la fila distal incluye los huesos trapecio, trapecio, cefálico y ganchoso (2). Estos huesos del carpo están conectados por una red de fuertes ligamentos que brindan estabilidad y soporte a la muñeca durante el movimiento (3). La articulación también cuenta con una compleja red de músculos y tendones que permiten movimientos precisos y potentes. Los músculos flexores y extensores del brazo controlan la flexión y extensión, mientras que los músculos intrínsecos controlan los movimientos finos y sensibles de los dedos (4). Los tendones de estos músculos pasan a través del túnel carpiano, una estructura estrecha formada por los huesos del carpo y el ligamento transversal, y son responsables de flexionar y extender los dedos y el pulgar (5).

La muñeca es una estructura anatómica altamente especializada que tienen un rol importante en la función y movilidad de la mano y el brazo (6). La compleja composición de huesos, ligamentos, músculos, tendones, vasos sanguíneos, nervios y estructuras sinoviales se combinan para proporcionar estabilidad, fuerza, sensibilidad y movilidad en esta zona anatómica (7).

Desde este punto de vista, STC corresponde a una de las enfermedades más habituales de la muñeca y la mano. Se caracteriza por la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano. Este nervio es esencial para la sensación y la función motora de la mano y los dedos. Si se pellizca o se irrita, puede causar una variedad de síntomas incómodos y debilitantes, que incluyen hormigueos, dolores, entumecimientos, debilidad en los dedos y la mano (8).

Es importante comparar la eficacia y los resultados de ambas opciones, particularmente

en pacientes adultos de 20 a 50 años, para determinar qué enfoque es más eficaz para mejorar y aliviar el dolor asociado con esta afección. La fisioterapia de ondas de choque puede ser preferida por aquellos que buscan una opción menos invasiva con un tiempo de recuperación más corto, mientras que la cirugía puede ser necesaria en casos severos donde otros tratamientos han fallado. Comprender los aspectos positivos y negativos de cada tratamiento puede ayudar a los médicos y pacientes a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento del STC y optimizar los resultados del tratamiento. Por lo tanto, la presente investigación busca analizar la eficacia del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico ante la sintomatología del síndrome del túnel carpiano.

2. Desarrollo

Las causas del síndrome del túnel carpiano, se ha determinado que pueden ser varias, sin embargo, el factor principal es la compresión del nervio medial. Esta compresión puede deberse a varios factores, incluidas lesiones articulares como fracturas o esguinces, que pueden provocar inflamación y mayor presión sobre el nervio. Las actividades repetitivas que implican flexionar y extender la articulación, como: escribir en el teclado de una computadora o componer, pueden aumentar la presión en el túnel carpiano y contribuir al desarrollo del síndrome (9). Otras causas pueden incluir la presencia de quistes o tumores en la muñeca que comprimen el nervio mediano, así como el desarrollo de cicatrices después de una lesión o cirugía en la muñeca. Además, ciertas afecciones médicas como la artritis reumatoide, que pueden causar inflamación del tejido articular, pueden aumentar la probabilidad de desarrollar el STC (10). Otros autores exponen que otros factores de riesgo incluyen enfermedades endocrinas como diabetes e hipotiroidismo, así como variaciones hormonales en el embarazo o durante la menopausia, que pueden aumentar la susceptibilidad a la inflamación y la compresión del nervio mediano. Un factor de riesgo también puede ser la obesidad, ya que el peso corporal excesivo puede ejercer presión adicional sobre las estructuras de la muñeca y aumentar la probabilidad de desarrollar síntomas del STC (6).

La prevalencia del síndrome del túnel carpiano (STC) se estima entre el 2% y el 5% de la población general. No obstante, esta cifra puede fluctuar significativamente según factores como el tipo de ocupación y la ubicación geográfica. Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar STC que los hombres, con una relación de aproximadamente 3:1 (11,12). Asimismo, la frecuencia del síndrome del túnel carpiano (STC) tiende a incrementarse con la edad, siendo más habitual en individuos de mediana edad y en personas mayores. Por lo tanto, el STC es una afección común que perjudica la muñeca y la mano y provoca una variedad de síntomas desagradables y debilitantes. Las causas principales pueden ser diferentes, pero el factor clave en su desarrollo es la compresión del nervio medial. Factores como lesiones en la muñeca y actividades repetitivas centrales pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta afección (13).

El STC se manifiesta por muchos síntomas que pueden afectar significativamente la calidad de vida y el funcionamiento de la mano y la muñeca. Estos síntomas suelen aparecer gradualmente y la intensidad puede ir de leve a grave (14,15). Uno de los síntomas más comunes es el dolor, que suele aparecer en la muñeca y puede irradiarse a la mano y los dedos. Este dolor puede ser intermitente o constante y puede empeorar por la noche o durante actividades que impliquen el uso repetitivo de la mano y la muñeca. Otro síntoma típico del STC es el entumecimiento y hormigueo, especialmente en el dedo pulgar, índice, medio y anular. Este hormigueo y entumecimiento pueden ser frecuentes o intermitentes y pueden llegar a intensificarse de manera nocturna o al despertar. Algunas personas también pueden experimentar debilidad en las manos y los dedos, lo que puede dificultar la realización de tareas que requieren fuerza o destreza en las manos (16).

Diagnóstico

La identificación del síndrome del túnel carpiano (STC) se fundamenta en una combinación de la historia clínica, un examen físico y pruebas diagnósticas. Primero, el médico examina cuidadosamente los síntomas del paciente, incluida la ubicación, intensidad y duración del dolor en las manos y los dedos. También se exploran posibles factores de riesgo como: antecedentes de lesiones en la muñeca, afecciones médicas concurrentes y ocupaciones que requieren movimientos repetitivos (14).

Es importante enfatizar que el diagnóstico temprano y preciso del STC es esencial para iniciar el tratamiento de manera adecuada y evitar complicaciones a futuro. Un enfoque holístico que combine los estudios, el examen físico y la historia clínica puede proporcionar una evaluación completa de la afección y servir como base para el plan de intervención más apropiada para cada paciente (17).

Tratamiento

El tratamiento del STC puede implicar una mezcla de enfoques terapéuticos destinados a aliviar los síntomas y mejorar la funcionalidad de la mano y la muñeca. En casos leves a moderados, pueden ser útiles medidas simples como sostener la palma y la muñeca y cambiar las actividades que puedan causar síntomas. Estas estrategias pueden contribuir a la reducción de la inflamación y alivio del dolor relacionado con el STC (18).

Tratamiento por inmovilización

Las férulas son otra opción de intervención comúnmente utilizada para el STC. Estos aparatos ortopédicos se usan por la noche o durante actividades que pueden empeorar los síntomas (19). Ayudan a mantener la articulación en una posición neutral, alivian la compresión sobre el nervio mediano y alivian los síntomas. Además, pueden evitar el desarrollo de la enfermedad e incrementar la función de la mano y la muñeca a largo plazo. La terapia manual es un enfoque no invasivo que implica técnicas manuales como movilizaciones articulares y tejidos blandos para mejorar la función y reducir el dolor en pacientes con síndrome del túnel carpiano (20,21). Por otro lado, la terapia con ondas de choque extracorpóreas es un método no invasivo que utiliza ondas de alta energía para estimular la curación de los tejidos afectados (22).

Tratamiento farmacológico

En algunos casos, se pueden recetar medicamentos para controlar el dolor y la inflamación asociados con el STC. Existen medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs), como el ibuprofeno y el naproxeno, que pueden ayudar a aliviar el dolor y reducir la inflamación. Además, se pueden colocar inyecciones de corticosteroides de manera directa en el túnel carpiano para disminuir la inflamación y síntomas en casos graves o en pacientes que no responden al tratamiento conservador. La terapia ocupacional también juega un papel importante en el tratamiento STC (16). Los terapeutas ocupacionales pueden enseñar técnicas para proteger la muñeca y la mano durante las actividades diarias, así como ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para mejorar la función y aliviar los síntomas. Estas estrategias pueden ayudar a los pacientes a recuperar la funcionalidad y la calidad de vida afectadas por el STC (17,18).

Tratamiento fisioterapéutico

La fisioterapia de rehabilitación para el STC se centra en diversas técnicas para obtener una mejora de la funcionalidad de la mano y la muñeca y aliviar el dolor y los síntomas asociados (23). Estas técnicas pueden incluir ejercicios específicos para estirar y fortalecer los músculos de la mano y la muñeca para incrementar la estabilidad y movilidad de las articulaciones y reducir la presión sobre el nervio mediano (24). Además del ejercicio, la fisioterapia de rehabilitación también puede incluir terapia manual, que implica la manipulación suave de la muñeca y la mano para mejorar la alineación de las estructuras óseas y reducir la tensión en los tejidos circundantes. Esta técnica puede ayudar a aflojar las adherencias e incrementar el flujo sanguíneo al área afectada, lo que puede reducir el dolor y la inflamación. El desarrollo de la fuerza muscular es crucial en el enfoque no quirúrgico para tratar el síndrome del túnel carpiano (STC) (25). Al mejorar la fuerza y la flexibilidad de los músculos de la mano y el antebrazo, se puede reducir la compresión del nervio mediano, mejorar la función de la mano y disminuir síntomas como el dolor, el entumecimiento y el hormigueo. Los ejercicios comunes incluyen estiramientos de muñeca y dedos, como los estiramientos de flexores y extensores de la muñeca, y ejercicios de fortalecimiento, como apretar una pelota de goma y realizar flexiones y extensiones de muñeca con peso ligero (8). También se puede realizar movilización nerviosa mediante deslizamiento del nervio mediano. Es crucial comenzar con ejercicios suaves y aumentar gradualmente la intensidad para evitar agravar los síntomas. El uso de agentes físicos es una estrategia común en el tratamiento del síndrome del túnel carpiano (STC). Estos tratamientos pueden ayudar a reducir el dolor, la inflamación y mejorar la función de la mano y la muñeca. La aplicación de frío (crioterapia) puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor en la fase aguda del STC. Por otro lado, la terapia de calor (termoterapia) puede mejorar la circulación sanguínea y aliviar la rigidez muscular en etapas más crónicas (11). El ultrasonido terapéutico utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para calentar los tejidos profundos, ayudando a reducir el dolor y la inflamación, además de promover la curación de los tejidos blandos. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) utiliza corrientes eléctricas de baja intensidad para reducir el dolor al estimular los nervios. Este tratamiento puede ser útil para reducir el dolor asociado con el STC (26).

Tratamiento quirúrgico

En casos más graves o cuando el tratamiento conservador no proporciona un alivio adecuado de los síntomas, la fisioterapia de ondas de choque y la cirugía son dos opciones de tratamiento para el síndrome del túnel carpiano (STC) (19). La fisioterapia de ondas de choque utiliza energía acústica para estimular la curación y reducir la inflamación en la muñeca. Esta técnica no invasiva puede mejorar la circulación sanguínea y aliviar la presión sobre el nervio mediano, lo que puede reducir el dolor y mejorar la funcionalidad de la mano y la muñeca. Por otro lado, la cirugía implica liberar el ligamento transversal del carpo para aumentar el espacio en el túnel carpiano y aliviar la compresión sobre el nervio mediano, con el objetivo de mejorar los síntomas del paciente (20).

3. Metodología

Diseño del estudio

Este estudio se diseñará como una revisión de la literatura, con un enfoque en la comparación de la eficacia de las ondas de choque y la cirugía para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano (STC) en pacientes adultos de 20 a 50 años. Este tipo de estudio permitirá la recopilación, evaluación y síntesis de la literatura existente sobre el tema, proporcionando una visión general comprensiva y contextualizada de la evidencia disponible.

Criterios de Inclusión y Exclusión

Se considerarán para la revisión aquellos estudios que satisfagan los siguientes requisitos:

Criterios de Inclusión:

Investigaciones que analicen la efectividad de la terapia de ondas de choque en contraste con la intervención quirúrgica en individuos diagnosticados con síndrome del túnel carpiano.

Ensayos clínicos controlados y aleatorizados (RCTs), estudios de cohortes, estudios de casos y controles, y estudios observacionales que incluyan una comparación directa entre la terapia de ondas de choque y la cirugía.

Publicaciones en inglés y español.

Estudios publicados en los últimos 5 años (2019-2024).

Criterios de Exclusión:

Estudios que no incluyan una comparación directa entre la terapia de ondas de choque y la intervención quirúrgica.

Estudios que no reporten resultados de eficacia o que presenten datos insuficientes.

Revisiones narrativas, cartas al editor, opiniones, y estudios con diseño metodológico deficiente.

Búsqueda Bibliográfica

La búsqueda se llevará a cabo en la base de datos electrónica: PubMed. Se utilizarán términos MeSH y palabras clave específicas relacionadas con el tema, combinando los términos con el operador booleano AND:

- *Shock Wave Therapy*
- *Extracorporeal Shockwave Therapy*
- *Surgical Treatment*
- *Efficacy*
- *Carpal Tunnel Syndrome*

Extracción y Análisis de Datos

Los datos serán extraídos utilizando un formulario de extracción predefinido que incluirá:

- Características de los estudios (diseño, tamaño de la muestra, y características de los participantes).
- Intervenciones (parámetros de la terapia de ondas de choque y detalles del tratamiento quirúrgico).
- Resultados principales (mejoría de los síntomas, funcionalidad, y tasas de recurrencia).
- Resultados secundarios (efectos adversos, duración del tratamiento, y satisfacción del paciente).

El análisis se enfocará en comparar la eficacia clínica de la terapia de ondas de choque con la intervención quirúrgica, los resultados serán presentados de manera narrativa y, cuando sea posible, cuantitativa.

4. Resultados

En el contexto del síndrome del túnel carpiano (STC), la investigación realizada por Lara et al. (9) determinó que las ondas de choque pueden ofrecer un alivio significativo del dolor y una mejora funcional comparable a la cirugía. La terapia con ondas de choque funciona al crear microfracturas capilares que incrementan la revascularización y promueven la

formación de nuevos vasos sanguíneos, mejorando así el suministro de oxígeno y nutrientes a la zona afectada. Además, el mecanismo de cavitación de las ondas genera microburbujas que, al estallar, liberan energía, reduciendo la inflamación y promoviendo la regeneración del tejido nervioso. Las ventajas del uso de ondas de choque incluyen la profundidad de penetración, la localización precisa de los puntos de dolor, el tratamiento ambulatorio, y la mínima irritación de la piel, sin necesidad de anestesia. Esto contrasta favorablemente con la cirugía, que conlleva mayores riesgos y un tiempo de recuperación prolongado.

Bajo el contexto anterior, el estudio "Terapia con ondas de choque como alternativa no quirúrgica para el síndrome de túnel del carpo" realizado por Herrera y Díaz (27) presenta un caso clínico de una paciente de 49 años con síntomas de síndrome del túnel del carpo, donde se aplicó una sesión única de terapia con ondas de choque extracorpóreas. Este enfoque mostró mejoras significativas en los parámetros neurofisiológicos y en la funcionalidad de la mano izquierda de la paciente, reflejadas en una reducción del dolor y en un puntaje mejorado en la escala Quick DASH a los seis meses de seguimiento. Estos resultados respaldan la eficacia potencial de la TOC como una opción terapéutica viable para pacientes adultos en la gestión del síndrome del túnel del carpo, especialmente aquellos que prefieren evitar la cirugía o tienen contraindicaciones para la misma.

Por otro lado, la investigación realizada por Mansur (10) seleccionó a 11 pacientes adultos de ambos sexos, quienes recibieron sesiones semanales de terapia por ondas de choque durante seis semanas. Los resultados mostraron mejoras significativas en la amplitud motora, la potencia del pellizco lateral y la escala analógica visual (EVA) de dolor post-tratamiento. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en la amplitud sensorial. Los hallazgos sugieren que la TOC podría ser una opción efectiva como tratamiento conservador para el STC, proporcionando alivio del dolor y mejorando la funcionalidad motora en pacientes. Aunque el estudio no comparó directamente con la cirugía, estos resultados respaldan la utilidad de las ondas de choque como una alternativa no invasiva y potencialmente beneficiosa en el manejo del síndrome del túnel carpiano.

Bajo la misma línea López et al. (11) exponen que la TOC ofrece una alternativa menos invasiva a la cirugía para algunos pacientes con STC resistente al tratamiento conservador. Aunque inicialmente se pensó que las ondas de choque radiales podrían no ser efectivas en

comparación con otras intervenciones más invasivas como la cirugía, el estudio sugiere que las TOC pueden ser beneficiosas en casos leves a moderados, especialmente cuando se administran múltiples sesiones. Sin embargo, La elección entre terapia por ondas de choque y cirugía para el STC debe basarse en la gravedad de los síntomas, la respuesta previa al tratamiento conservador, las preferencias del paciente y la evaluación del médico tratante. La TOC puede ser una opción inicial para pacientes con síntomas leves a moderados que desean evitar procedimientos quirúrgicos invasivos, mientras que la cirugía sigue siendo el estándar de oro para casos más avanzados o aquellos con déficits neurológicos significativos.

Lo anterior es afirmado por Vongvachvasin (12) quien expuso en su estudio que la eficacia de la terapia con ondas de choque (TOC), específicamente la terapia de ondas de choque extracorpóreas enfocadas (fESWT), en comparación con la cirugía para el síndrome del túnel carpiano (STC) aún es tema de debate y controversia. Los autores sugieren que, aunque la fESWT puede proporcionar alivio sintomático y funcional, su eficacia comparativa con la cirugía no ha sido claramente establecida. Por lo tanto, mientras que la fESWT muestra promesa como tratamiento no quirúrgico para el STC, especialmente en casos leves a moderados, la cirugía sigue siendo considerada cuando los tratamientos conservadores no logran mejorar los síntomas de manera satisfactoria.

Asimismo, el estudio realizado por Rashad et al. (13) evaluó el efecto de la terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT) en diferentes grados de gravedad del STC. Los resultados demostraron una mejora significativa en la Escala Visual Analógica (EVA) y la potencia de pinza lateral de la mano afectada después del tratamiento con ESWT en todos los grupos de pacientes. Otros estudios también mostraron mejoras en los hallazgos electrofisiológicos del nervio mediano, como la latencia sensorial máxima y la velocidad de conducción nerviosa sensorial, especialmente en grupos con STC leve y moderado (14,15). Estos hallazgos apoyan la eficacia de la ESWT no solo en la reducción del dolor y mejora funcional, sino también en términos de mejoras objetivas en las mediciones de conducción nerviosa.

De igual manera, la investigación realizada por Menekseoglu et al. (16) se enfocó en un diseño prospectivo, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo en donde se incluyeron 66 muñecas de 45 participantes con diagnóstico preliminar de STC leve a moderado que cumplían con los criterios de inclusión: diagnóstico de STC leve a moderado,

edad de 40 a 60 años, ausencia de tratamiento para STC en los últimos 6 meses, pruebas positivas de Phalen y Tinel, y acuerdo para abstenerse de otras intervenciones terapéuticas durante el estudio y el período de seguimiento. El tratamiento de ondas de choque radial extracorpórea (rESWT) se realizó utilizando un dispositivo Vibrolith ESWT en tres sesiones semanales durante tres semanas, totalizando 2,000 disparos con una presión de 1.6 bar y una frecuencia de 6 Hz. El grupo de control sham rESWT recibió un tratamiento simulado sin contacto con la piel.

Los participantes fueron valorados antes del tratamiento y un mes después, empleando la Escala Visual Analógica (VAS), el Cuestionario de Síntomas del Túnel Carpiano de Boston (BCTQ), la Evaluación de Síntomas y Signos Neuropáticos de Leeds (LANSS) y pruebas de conducción nerviosa. El estudio confirmó que la rESWT mejoró significativamente los síntomas del STC en comparación con el grupo placebo, destacando su efectividad en el alivio del dolor y la mejora funcional de la mano. Los efectos adversos fueron mínimos, principalmente parestesias transitorias que se resolvieron sin intervención adicional. Estos hallazgos respaldan el uso de rESWT como una opción terapéutica prometedora para pacientes con STC leve a moderado, ofreciendo un enfoque no invasivo y seguro para el manejo de esta condición clínica.

Considerando lo expuesto anteriormente, la terapia de ondas de choque extracorpóreas (TOC) emerge como una alternativa valiosa frente a la cirugía para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano (STC). Estudios como el de Torun y Tuncer (17) han demostrado que la TOC, combinada con métodos de fisioterapia, proporciona mejoras significativas en la reducción del dolor, la gravedad de los síntomas y la funcionalidad en pacientes con STC. Además, investigaciones como las de Cifuentes et al. (18) y Moya (19) respaldan estos hallazgos al evidenciar la efectividad de la TOC en otras condiciones, como la reducción del tono espástico en pacientes post-accidente cerebrovascular y el tratamiento de pseudoartrosis en diversas localizaciones óseas. Estos estudios subrayan la utilidad de la TOC no solo por sus beneficios terapéuticos directos, como la reducción del dolor y la mejora funcional, sino también por su capacidad para minimizar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de un enfoque no invasivo y efectivo.

De esta manera, se puede considerar que la terapia con ondas de choque es muy beneficiosa,

esto es respaldado por la investigación realizada por Rodríguez et al (23) quienes determinan que la TOC ha surgido como una opción altamente efectiva, especialmente en casos de síntomas moderados a severos de síndrome del túnel carpiano. La revisión bibliográfica que incluye estudios como los de Seok y Kim (20) y Wu et al. (21) han demostrado que la TOC ofrece resultados comparables a otras estrategias durante los primeros tres meses de tratamiento. Sin embargo, lo que distingue a la TOC es su capacidad para mejorar significativamente el estado funcional del paciente a largo plazo. Investigaciones como las de Paoloni et al. (22) han confirmado que los efectos beneficiosos de la TOC persisten hasta los 12 meses posteriores al tratamiento, destacándose por su capacidad para reducir el dolor de manera sostenida.

5. Discusión

Las ondas de choque desensibilizan las terminaciones nerviosas, lo que lleva a una disminución significativa del dolor en la zona tratada. Este efecto es beneficioso para los pacientes con STC, ya que el dolor es uno de los síntomas predominantes. Promueven la reparación y regeneración de los tejidos al aumentar el flujo sanguíneo y estimular la producción de factores de crecimiento. Esto acelera el proceso de curación en los tejidos afectados, incluyendo los tendones y ligamentos. Reducen la inflamación en la zona tratada, aliviando los síntomas del STC y mejorando la función de la mano y la muñeca. La utilización de ondas de choque favorece la circulación sanguínea en la área afectada, lo que ayuda a eliminar los productos de desecho metabólico y favorece una mejor nutrición de los tejidos. Al reducir el dolor y la inflamación, las ondas de choque pueden mejorar la movilidad y la función de la mano y la muñeca, lo que es crucial para los pacientes con STC.

Las ondas de choque han emergido como una opción terapéutica innovadora en el tratamiento de diversas afecciones musculoesqueléticas, mostrando resultados prometedores en la reducción del dolor y la mejora funcional. A través de la evaluación de su eficacia en tendinopatías crónicas y la regeneración de tejidos, se evidencia que esta tecnología puede ofrecer una alternativa menos invasiva en comparación con los tratamientos tradicionales. Sin embargo, es crucial considerar la variabilidad en la respuesta de los pacientes y la necesidad de estudios adicionales que robustezcan la evidencia científica disponible. La integración de la terapia de ondas de choque en los protocolos clínicos debe basarse en un

enfoque individualizado y en la continua actualización de la práctica basada en la evidencia.

La muñeca desempeña un papel fundamental en la funcionalidad de la mano y, por ende, en la ejecución de una amplia gama de actividades laborales y cotidianas. Permite una variedad de movimientos esenciales para tareas que requieren precisión y destreza, como escribir, manejar herramientas, tocar instrumentos musicales y realizar trabajos manuales finos. Además, actúa como un punto de transmisión de fuerza entre el antebrazo y la mano, siendo crucial para actividades que requieren fuerza de agarre, estabilidad y control en movimientos repetitivos y sostenidos. La coordinación y destreza manual dependen en gran medida de la capacidad de ajustar y mantener la posición de la muñeca, influyendo en la eficacia de tareas detalladas. La salud de la muñeca está estrechamente relacionada con la prevención de lesiones ocupacionales, como el síndrome del túnel carpiano, y su fortalecimiento puede contribuir a una mayor productividad y bienestar en el lugar de trabajo.

Por otro lado, los hallazgos del estudio realizado por Elrazik et al. (24) coinciden con que las ondas de choque pueden provocar microtrauma y promover la actividad osteoblástica, lo que puede ayudar en la curación de trastornos musculoesqueléticos, incluido el STC. Se observa que la TOC puede mejorar la velocidad de conducción nerviosa sensorial (SNCV) del nervio mediano y reducir el dolor de manera efectiva en pacientes con STC. Aunque la cirugía sigue siendo la opción definitiva para casos severos o resistentes a tratamientos conservadores, la TOC ofrece una alternativa menos invasiva y potencialmente beneficiosa, especialmente en pacientes con síntomas moderados que buscan evitar procedimientos quirúrgicos inmediatos.

Continuando con los beneficios de la terapia por ondas de choque el estudio realizado por Xie et al. (25) concluye que la terapia de ondas de choque tiene efectos significativos en el alivio del dolor, el alivio del síndrome del túnel carpiano y la mejora funcional de la mano en pacientes. Este efecto positivo se observó tanto en el alivio del dolor, como en el alivio del síndrome y la recuperación funcional. Estos hallazgos respaldan la efectividad de la terapia de ondas de choque como una opción terapéutica no quirúrgica para pacientes con síndrome del túnel carpiano, especialmente en términos de reducción del dolor y mejora

funcional de la mano. La terapia de ondas de choque ofrece beneficios adicionales como la mínima invasividad, la capacidad de tratamiento ambulatorio y la reducción de la inflamación local, lo que la convierte en una opción atractiva para aquellos pacientes que desean evitar la

cirugía.

Gesslbauer et al. (26) también exponen que los beneficios del tratamiento con terapia de ondas de choque focalizadas (fESWT) para el síndrome del túnel carpiano (STC) son significativos y abarcan varias áreas clave de mejora. Se observó una reducción sustancial en la intensidad del dolor, evaluada mediante la escala visual analógica (VAS), especialmente evidente después de tres sesiones de fESWT. Además, se registró una mejora notable en la fuerza de agarre manual, indicativa de una recuperación funcional asociada con el tratamiento. En términos de parámetros electrodiagnósticos, aunque la latencia motora distal (DML) mostró una disminución significativa en el grupo tratado con fESWT, otros parámetros como la velocidad de conducción nerviosa sensorial (SNCV) no presentaron mejoras estadísticamente significativas. Sin embargo, la percepción subjetiva del dolor corporal, evaluada a través de la subescala de dolor corporal del cuestionario SF-36, también mostró una mejoría destacada en los pacientes tratados con fESWT. Estos resultados sugieren que la fESWT podría ser una opción terapéutica prometedora para aliviar los síntomas y mejorar la funcionalidad en pacientes con STC de leve a moderado, destacando la importancia de considerar esta modalidad en el manejo clínico de esta condición incapacitante.

Finalmente cabe destacar que, la terapia con ondas de choque extracorpóreas (TOC) emerge como una alternativa prometedora y efectiva para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano (STC), especialmente en pacientes adultos de 20 a 50 años. La investigación acumulada destaca que la TOC puede proporcionar alivio significativo del dolor y mejorar la funcionalidad de la mano, comparables a los resultados de la cirugía, pero con ventajas adicionales como menor invasividad, mínimos efectos adversos y un tiempo de recuperación más breve. Estudios recientes, como los de Herrera y Díaz (27) y Mansur (10), subrayan la capacidad de las ondas de choque para estimular la regeneración del tejido nervioso y mejorar el suministro sanguíneo local, lo cual contribuye a una mejoría sostenida a largo plazo en los pacientes tratados. Estos hallazgos respaldan firmemente la consideración de la

TOC como una opción terapéutica viable y preferida, especialmente para aquellos pacientes que prefieren evitar procedimientos quirúrgicos invasivos o tienen contraindicaciones para la cirugía.

6. Conclusiones

Numerosos estudios han demostrado que la TOC proporciona resultados terapéuticos comparables en términos de alivio del dolor y mejora funcional. Esta modalidad terapéutica no solo ha mostrado reducir significativamente el dolor asociado al STC, sino que también mejora la función de la mano afectada, como evidencian investigaciones recientes. Esto sugiere que la TOC puede ser considerada como una opción válida para pacientes adultos de 20 a 50 años que buscan evitar los riesgos y el tiempo de recuperación prolongado asociados con la cirugía.

La TOC ofrece ventajas significativas en términos de seguridad y recuperación en comparación con la cirugía tradicional para el STC. Con una mínima invasividad y efectos adversos menores, esta terapia permite a los pacientes retomar rápidamente sus actividades diarias después del tratamiento. Esto es especialmente beneficioso para adultos jóvenes y de mediana edad que desean minimizar la interrupción en sus vidas cotidianas y evitar los riesgos inherentes a los procedimientos quirúrgicos. La capacidad de realizar el tratamiento de manera ambulatoria también hace que la TOC sea accesible y conveniente para una amplia gama de pacientes.

Basado en la literatura revisada, la TOC muestra un potencial prometedor como primera línea de tratamiento para el STC, particularmente en casos leves a moderados. Estudios indican que la terapia no solo alivia eficazmente el dolor, sino que también mejora la funcionalidad de la mano afectada a largo plazo. Esta opción terapéutica puede ser preferida por pacientes jóvenes y de mediana edad que prefieren evitar intervenciones quirúrgicas invasivas, ofreciéndoles una alternativa efectiva y menos disruptiva para manejar su condición médica.

Conflicto de Intereses

Yo, Nahomy Cedeño y Kerly Bravo, declaro que: He leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado " Eficacia de las ondas de choque como alternativa del tratamiento quirúrgico en pacientes con síndrome del túnel

carpiano".

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestigo que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. Eschweiler J, Li J, Quack V, Rath B, Baroncini A, Hildebrand F, et al. Anatomy, Biomechanics, and Loads of the Wrist Joint. *Life* (Basel). 2022;12(2):188. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35207475/>
2. Erwin J, Varacallo M. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Wrist Joint. StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534779/>
3. Rmage J, Varacallo M. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Wrist Extensor Muscles. StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534805/>
4. Khalilzadeh O, Canella C, Fayad L. Musculoskeletal Diseases 2021-2024: Diagnostic Imaging. *IDKD Springer Series*; 2021. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570158/>
5. Forro S, Munjal A, Lowe J. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Arm Structure and Function. StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507841/>
6. Helms J, Maldonado K, Burns B. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Hand Radiocarpal Joint. StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539744/>
7. Arias D, Black A, Varacallo M. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Hand Bones. StatPearls Publishing; 2024. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547684/>
8. Wright A, Atkinson R. Carpal Tunnel Syndrome: An Update for the Primary Care Physician. *Hawaii J Health Soc Welf*. 2019;11(2):6-10. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6874691/>
9. Lara T, Pérez N, Orbeal N. Ondas de choque como tratamiento alternativo en afecciones musculo-esqueléticas. *Rev Cub Med Fis Rehab*. 2023;15(2):1-15. Disponible en:

<https://revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/article/download/769/776#:~:text=Conclusiones-La%20terapia%20con%20ondas%20de%20choque%20reduce%20el%20dolor%2C%20mejora,mec%C3%A1nicos%20y%20biol%C3%B3gicos%20que%20proporcio na.>

10. Mansour W. Influencia de la terapia de ondas de choque en el síndrome del túnel carpiano. Facultad de Fisioterapia, Universidad de El Cairo; 2019. Disponible en: <https://world.physio/es/congress-proceeding/influence-shock-wave-therapy-carpal-tunnel-syndrome>
11. López F, Salazar X, Rojas F, Estupiñán E. Tratamiento del síndrome del túnel del carpo. J Am Health. 2020;3(2):48-56. Disponible en: <https://www.jah-journal.com/index.php/jah/article/view/30>
12. Vongvachvasin P, Phakdepiboon T, Chira W, Siriratna P. Efficacy of focused shockwave therapy in patients with moderate-to-severe carpal tunnel syndrome: a preliminary study. J Rehabil Med. 2024;56. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10865893/#:~:text=Conclusion,c ompared%20with%20conservative%20treatment%20alone.>
13. Rashad U, Kishk N, Mansour W. Efecto de la terapia de ondas de choque extracorpóreas en diferentes grados de gravedad del síndrome del túnel carpiano. Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg. 2020;56. Disponible en: <https://ejnnpn.springeropen.com/articles/10.1186/s41983-020-00181-4#citeas>
14. Notarnicola A, Maccagnano G, Tafuri S, Fiore A, Pesce V, Moretti B. Comparison of shock wave therapy and nutraceutical composed of Echinacea angustifolia, alpha lipoic acid, conjugated linoleic acid and quercetin (perinerv) in patients with carpal tunnel syndrome. Int J Immunopathol Pharmacol. 2015;28:256-262. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25953494/>
15. Hausner T, Pajer K, Halat G, Hopf R, Schmidhammer R, Redl H. Improved rate of peripheral nerve regeneration induced by extracorporeal shock wave treatment in the rat. Exp Neurol. 2012;236:363-370. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22575596/>
16. Menekseoglu A, Korkmaz M, Segmen H. Clinical and electrophysiological efficacy of extracorporeal shock-wave therapy in carpal tunnel syndrome: a placebo-controlled, double-blind clinical trial. Rev Assoc Med Bras. 2023;69(1):124-130. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9937620/>
17. Torun N, Tuncer A. A Comparison of Manual Therapy and Extracorporeal Shockwave Therapy in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Turk J Physiother Rehabil. 2023;34(1):93-101. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/371788953_A_Comparison_of_Manual_Therapy_and_Extracorporeal_Shockwave_Therapy_in_Patients_with_Carpal_Tunnel_Syndrome
18. Cifuentes E, Pérez V, Ruiz C, Carmona I, Moral J. Efectividad de la Terapia de Ondas de Choque Extracorpóreas en la espasticidad tras el Accidente Cerebrovascular: revisión bibliográfica. Universidad de Cádiz; 2017. Disponible en: <https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/19206/jamoral%20->

manuscrito-

[R1.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Conclusiones%3A%20La%20Terapia%20de%20Ondas,indirecta%20sobre%20la%20excitabilidad%20medular.](#)

19. Moya A. Terapia por onda de choque extracorpórea para el tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas. Rev Asoc Arg Ortop Traumatol. 2002;67(4):273-286. Disponible en:
https://www.aoot.org.ar/revista/1993_2002/2002/2002_4/670408.pdf
20. Seok H, Kim H. The effectiveness of extracorporeal shockwave therapy vs. local steroid injection for management of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. 2013;92(4):337-334. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23044704/>
21. Wu Y, Ke M, Chou Y, Chang C, Lin C, Li T. Effect of radial shock wave therapy for carpal tunnel syndrome: A prospective randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Orthop Res. 2016;34(6):977-984. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26610183/>
22. Paoloni M, Tavernese E, Cacchio A, D'orazi V, Ioppolo F, Fini M. Extracorporeal shock wave therapy and ultrasound therapy improve pain and function in patients with carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(5):521-528. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25697763/>
23. Rodríguez L, García A, Padilla E, Díez M, Palomares M, Ferrer M. Eficacia de la terapia manual en pacientes con síndrome del túnel carpiano: Revisión sistemática. Rev Sanit Investig. 2021. Disponible en:
<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/eficacia-de-la-terapia-manual-en-pacientes-con-sindrome-del-tunel-carpiano-revision-sistemica/>
24. Elrazik R, Battasha H, Samir S. Shock wave versus iontophoresis in patients with carpal tunnel syndrome. Physiotherapy Quarterly. 2021;29(1):1-6. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/350116907_Shock_wave_versus_iontophoresis_in_patients_with_carpal_tunnel_syndrome
25. Xie Y, Zhang C, Liang B, Wang J, Wang L, Wan T, et al. Effects of shock wave therapy in patients with carpal tunnel syndrome: A systematic review and meta-analysis. Disabil Rehabil. 2022;44(2):177-188. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32419508/>
26. Gesslbauer C, Mickel M, Schuhfried O. Effectiveness of focused extracorporeal shock wave therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome. Wien Klin Wochenschr. 2021;133:568-577. Disponible en:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00508-020-01785-9#citeas>
27. Herrera L, Díaz J. Terapia con ondas de choque extracorpóreas como alternativa no quirúrgica para el síndrome de túnel del carpo. Rev Col Med Fis Rehab. 2020;30(2):167-73. Disponible en:
<https://revistacmfr.org/index.php/rcmfr/article/view/258>